

RAMA SUSZARKI

RUROCIĄG SUSZARKI

DMUCHAWA BOCZNIKANAŁOWA

KÓŁKA OBROTOWE

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-NN-MODUL SZUSACY	
data	ilosc	nazwa rys.	
02.2018	1	MODUL SZUSACY	
materiał	masa - gram	numer rys.	
		PRT-2018-40-NN	